

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

Исканджанова Феруза Камолиддиновна,
и.о. доцента кафедры «Филологии»
E-mail feruza022@mail.ru

Исаков Равшанбек Рустамжонович,
502-группа, Факультет филологии,
Образовательного Университета Ренессанс
г. Ташкент, Узбекистан

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17932696>

Аннотация: В статье анализируются исторические этапы формирования и развития современных тюркских языков. Раскрываются основные направления эволюции от пратюркского языка до его современных форм, а также влияние миграций, культурных и политических факторов на языковое разнообразие. Особое внимание уделено работам выдающихся тюркологов и данным сравнительно-исторического анализа.

Ключевые слова: тюркские языки, пратюркский язык, языковая эволюция, историческая лингвистика, сравнительно-исторический метод.

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy turkiy tillarning shakllanishi va rivojlanishining tarixiy bosqichlari tahlil qilinadi. Proto-turk tilidan hozirgi zamonaviy turlargacha bo'lgan evolyutsiya yo'nalishlari, migratsiya, madaniy va siyosiy omillarning til xilma-xilligiga ta'siri yoritilgan. Asosiy e'tibor turkologlar ishlariga va qiyosiy-tarixiy tahlil natijalariga qaratilgan.

Kalit so'zlar: turkiy tillar, prototurk tili, til evolyutsiyasi, tarixiy lingvistika, qiyosiy-tarixiy metod.

Annotation: The article analyzes the historical stages of the formation and development of modern Turkic languages. It reveals the main directions of evolution from the Proto-Turkic language to its modern forms, as well as the influence of migrations, cultural and political factors on linguistic diversity. Special attention is given to the works of outstanding Turkologists and data from comparative-historical analysis.

Keywords: Turkic languages, Proto-Turkic language, linguistic evolution, historical linguistics, comparative-historical method.

Тюркские языки представляют собой одну из крупнейших языковых семей Евразии, объединяющую десятки народов от Восточной Европы до Западного Китая. Их родство восходит к единому праязыку — пратюркскому, который существовал несколько тысяч лет назад. Несмотря на значительные территориальные и культурные различия, современные тюркские языки сохраняют общие структурные и лексические черты, свидетельствующие о едином источнике происхождения.

С древнейших времён развитие тюркских языков тесно связано с историей тюркских народов. Согласно данным сравнительно-исторической

лингвистики, формирование пратюркского языка началось не позднее II тысячелетия до н.э. К V–VI векам н.э. на основе этого языка сформировались первые письменные памятники — орхоно-енисейские надписи, созданные в период существования Тюркского каганата. Эти тексты свидетельствуют о высоком уровне развития письменной культуры и языковой системы ранних тюрков.

Орхоно-енисейский язык, фиксирующий древнетюркские надписи, считается основой для дальнейшего развития карлукской ветви тюркских языков. Именно на этом языке были созданы знаменитые памятники Кюль-Тегина и Тоньюкука. Он характеризуется богатой морфологией, чёткой агглютинацией и устойчивой синтаксической структурой, которые стали типологической основой всех тюркских языков [Батманов, 1959, с. 27].

В VIII–X веках происходят важные изменения в языке тюрков, связанные с миграциями и культурным обменом. После распада Второго Тюркского каганата образуются новые центры — государства Караханидов, Газневидов и Сельджуков. В этот период усиливается влияние арабского и персидского языков, особенно в письменной традиции. Тюркские народы принимают ислам, что способствует формированию новых литературных норм и развитию письменности на арабской графике.

Особое значение для истории тюркских языков имеет деятельность выдающегося тюрколога XI века Махмуда Кашгари, автора труда «Диван лугат ат-турк». Его работа представляет собой первый систематический словарь тюркских языков и ценный источник по грамматике, фонетике и лексике. В этот же период создаётся произведение Юсуфа Баласагуни «Кутадгу билиг», написанное на карлукской основе, что стало важным шагом в развитии чагатайской традиции [Малов, 1952, с. 103].

В XI–XIII веках начинается распад общегузской языковой общности. Согласно исследованиям О. Мудрака, отделение туркменского и азербайджанского языков произошло около 1180 года — периода распада государства Великих Сельджуков. Именно тогда формируются региональные особенности, которые впоследствии закрепились в огузской подгруппе. Турецкий язык как отдельная система выделился в XI веке, в эпоху миграции сельджуков на Ближний Восток [Мудрак, 2019, с. 87]. Карлукская ветвь, представленная современными узбекским и уйгурским языками, формируется в результате сложных исторических процессов. Влияние государства Караханидов и позднее Империи Тимура определило особенности лексики, фонетики и синтаксиса. Узбекский язык стал продолжателем

чагатайской традиции, которая оказала значительное воздействие на литературные формы Центральной Азии [Грум-Гржимайло, 1926, с. 44].

Несмотря на тысячелетия развития, тюркские языки демонстрируют удивительную устойчивость. Базисная лексика и основные грамматические модели сохранились в почти неизменном виде во всех современных ветвях — огузской, кипчакской, карлукской и сибирской. Эта стабильность объясняется историческим единством тюркской этнокультуры и долговременными контактами между народами. Как писал известный тюрколог Г.Е. Грум-Гржимайло, «от Енисея до Константинополя все племена этого корня продолжают говорить одним языком при самых ничтожных изменениях в диалектах» [Грум-Гржимайло, 1926, с. 47].

Таким образом, история развития тюркских языков представляет собой сложный, но закономерный процесс, отражающий исторические судьбы тюркских народов. От орхоно-енисейских памятников до современных литературных норм прослеживается преемственность и устойчивость языковой системы. Современные тюркские языки — это живое доказательство глубинного родства народов Евразии, объединённых общей историей, культурой и языковыми корнями.

Использованная литература:

1. Батманов И.А. Язык енисейских памятников древнетюркской письменности. – М., 1959.
2. Грум-Гржимайло Г.Е. Очерки по истории тюркских народов. – СПб., 1926.
3. Малов С.Е. Древнетюркские языки. – М.: Наука, 1952.
4. Мудрак О.А. Язык во времени: классификация тюркских языков. – М., 2019.
5. Кашгари Махмуд. Диван лугат ат-турк. – Стамбул, 1915.
6. Юсуф Баласагуни. Кутадгу билиг. – Анкара, 1959.